

T3-21

PROPUESTA ESTRATÉGICA EN LA SUPERVISIÓN ANTE ILEGALIDADES Y CORRUPCIÓN SOBRE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD CIUDADANA

Geomanis Argota Pérez

Consejo de la Administración Municipal. Santiago de Cuba, Cuba. geomanis.argota@gmail.com

Objetivo: describir una propuesta estratégica en la supervisión ante ilegalidades y corrupción sobre productos de primera necesidad ciudadana. **Método:** desde enero a diciembre de 2022 se orientó al cuerpo de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) del Consejo de Administración Municipal de Santiago de Cuba (Cuba), una propuesta de control y custodia sobre tres dimensiones: alerta temprana, queja de atención y la observación permanente de los recursos. Los miembros de la DIS se capacitaron con base a principios de psicología para el trato con los dependientes y usuarios. **Resultados:** el cuerpo de inspectores se distribuyó por distritos de la ciudad donde su presencia representó un mecanismo preventivo o alerta temprana para aquellos puntos de almacenamiento y distribución. Asimismo, cuando existió alguna queja de atención por cualquier irregularidad menor, entonces se impusieron multas. Debido al conocimiento que se tuvo de la asignación en las unidades de distribución generó que los recursos fueran fiscalizados previa y durante el servicio de oferta. **Discusión:** la formación en psicología a los miembros de la DIS permitió no ser tolerantes, pero al mismo tiempo exigentes. De igual modo, se actuó de forma disuasiva y no represiva, con convencimiento e imposición del respeto siendo las multas aquellas principales acciones que correspondieron hacia una repercusión a largo plazo en la conducta del infractor. **Conclusiones:** el desempeño exigente del cuerpo de inspectores de la DIS permitió, que se garantice la distribución de recursos asignados para la satisfacción ciudadana.

Palabras clave: bienes, control, productos, seguridad ciudadana, supervisión

Doi: 10.5281/zenodo.7977988

